

SHAXSNI HUQUQBUZARLIKLARDAN JABRLANISHIGA OLIB
KELUVCHI OMILLARNING ILMIY VA QIYOSIY TAHLILI

O'z.Res. IIV akademiyasi 311-guruh kursanti

Xaydarova Jannatbibi Botirjon qizi

Annotatsiya: Ushbu maqola orqali bugungi kunda shaxslarni huquqbuzarlikdan jabrlanib qolish sabablari va ushbu sabablarni keltirib chiqaruvchi ob'ektiv va sub'ektiv omillar tahlili orqali shaxslarni huquqbuzarlikdan jabrlanib qolishini oldini olishga erishish mumkin buladi.

Kalit so'zlar: Viktimlik, huquqbuzarlik, jabrlanuvchi, huquqbuzarliklar profilaktikasi, jinoyat qurboni, ob'ektiv va sub'ektiv omillar.

Shaxsni muayyan turdagi huquqbuzarlikdan jabrlanishiga olib keluvchi (viktimlik) omillarning mazmun-mohiyatini ilmiy va qiyosiy tahlil qilish uchun bu boradagi tegishli mutaxassis va olimlarning fikrlarini o'rganish maqsadga muvofiq. Chunki ushbu tushunchalar nafaqat huquq nazariyasida, balki amaliyotda, shuningdek, fan sohalarida ham qo'llaniladi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatmoqdaki, viktimlik tushunchasi va uning mazmuni bilan bog'liq qator munozarali yondashuvlar mavjud.

Birinchi yondashuv: Frank L.V. viktimlikni insonning ijtimoiy mavqei yoki bir qator ma'naviy va jismoniy xususiyatlari tufayli muayyan ob'ektiv holatlarda jabrlanuvchiga aylanib qolish qobiliyatining kuchayganligi¹, V.P.Polubinskiy L.V.Frank fikrini rivojlantirib, bunday «qobiliyat»ni to'rt turga: «individual», «turdosh», «gruppaviy» va «ommaviy» turlarga ajratishni taklif qiladi. Bunda «individual» viktimlik deganda muayyan shaxsning ma'lum hayotiy vaziyatda

¹Франк Л.В. Потерпевшие от преступления и проблемы советской виктимологии.– Душанбе, 1977.–С.8.

jinoyat sodir etilishi va unga zarar etkazilishiga imkoniyat yaratadigan ijtimoiy, biofizik yoki psixologik xossalari tushuniladi².

Huquqshunos olimi Q.R.Abdurasulova «viktimlik» tushunchasiga ta'rif berishda jabrlanuvchining o'ziga xos xususiyatlari hal qiluvchi va birdan-bir mezon bo'lib xizmat qilishini ta'kidlagan. Shuningdek, olimaning fikriga ko'ra, kishi o'z shaxsiy xususiyatlariga ko'ra emas, balki ularning boshqa omillar bilan uyg'unlashuvi yoki bog'lanishi natijasida jinoyatdan jabrlanishi mumkin. Bundan tashqari, odamning holati «qobiliyat» sifatida noto'g'ri tavsiflanganligini, bu yerda shaxs muayyan ob'ektiv holatlarda jabrlanuvchi bo'lib qolish imkoniyati to'g'risida so'z yuritish to'g'riroq bo'lishini bildirib o'tganlar³.

Ikkinchi yondashuv: Ensiklopedik lug'atlarda viktimlik - insonning ayrim sifatleri (diniy, jismoniy va kasbiy) tufayli muayyan ob'ektiv shart-sharoitlarda jinoiy tajovuzning qurboni bo'lish xususiyati sifatida e'tirof etilgan⁴.

Uchinchi yondashuv: Tahlillar shuni ko'rsatmoqdaki, Rossiya, Qozog'iston, Belarus davlatlarining huquqbuzarliklar viktimologik profilaktikasini tartibga soluvchi qonunlarida viktimlik va u bilan bog'liq asosiy tushunchalar mazmuni aks etmagan. Biroq Ukraina Respublikasi "Huquqbuzarliklar profilaktikasi to'g'risida"gi qonunining 1-moddasida asosiy tushuncha sifatida "viktimlik - huquqbuzarlikdan jabrlanishga (haqiqatda) yuqori darajadagi moyillik", deb belgilab qo'yilgan⁵.

Yuqoridagi yondashuvlarni bir xil bo'lmasada, biroq ular mazmunan biri ikkinchisini to'ldiruvchi tushunchalar deb e'tirof etish o'rinlidir. Chunki keltirilgan ta'riflar bir xil mazmunga ega bo'lib, olimlar tomonidan viktimlik, muayyan sabab va sharoitlar zamirida insonning jinoyat qurboni bo'lish ehtimoli, shaxsning jabrlanuvchiga aylanib qolish qobiliyatining kuchayganligi holati, shaxsning jinoiy

² Полубинский В.И. Ситковский А.Л. Теоретические и практические основы криминальной виктимологии: Монография. –М.: ВНИИ МВД Россия, 2006. – С.118.

³ Абдурасулова Қ.Р. Криминологи: Дарслик. –Т.: ТДЮИ, 2008. – Б.85.

⁴ Ўзбекистон юридик энциклопедияси. – Т.,2010. – Б.85.

⁵ URL: <http://www.lex.uz>.

tajovuzning qurboni bo'lish xususiyati sifatida mazmunini o'zgartirishga harakat qilishgan. Bu esa ta'riflanilayotgan tushuncha mazmunining jiddiy o'zgarishiga olib kelmaydi. Yuqoridagilardan xulosa qilgan holda viktimlik tushunchasini quyidagicha ta'riflash maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz:

Viktimlik - bu shaxsning o'ziga xos xususiyati va xulq-atvori tufayli, muayyan ob'ektiv va sub'ektiv omillar ta'sirida huquqbuzarlik qurboni bo'lishini taqozo etuvchi holatga tushib qolishi natijasida unga nisbatan huquqbuzarlik sodir etilish imkoniyati yuzaga kelishi tufayli huquqbuzarlikdan jabrlanish ehtimoli kuchaygan vaziyati.

Huquqbuzarliklardan jabrlanuvchilarning viktim xususiyatlari hududning ijtimoiy-iqtisodiy sharoiti hamda vaqt (davr)ga qarab turlicha xarakterlanadi. Mazkur xususiyatlar aynan huquqbuzarliklardan jabrlanish ehtimolida bo'lgan shaxslarga ijtimoiy muhitdagi turli xil salbiy omillarning muayyan vaqt davomida ta'sir ko'rsatilishiga olib keladi.

Shaxsning huquqbuzarliklardan jabrlanishiga olib keluvchi viktim holatni kuchaytiruvchi bir qator omillar borki, ular shaxsning o'ziga xos xususiyati, huquqiy maqomi, moddiy ta'minlanganligi, nizoli vaziyatning darajasi, makon va zamonning o'ziga xos xususiyatlari bilan ifodalanadi. Mazkur omillar shaxsga turlicha ta'sir etadi va bu ta'sirlar o'zining natijasini shaxsni u yoki bu noqulay ijtimoiy sharoitlar qurboni aylanishiga olib kelishi bilan yakunlanadi. Shuning uchun jamiyatning viktimlashuvini shakllantiruvchi va uni yanada jonlantiruvchi turli xil muammolarni chuqurroq o'rganish va tahlil qilgan holda ko'plab omillarni aniqlash oldimizda turgan asosiy maqsadlardan biridir.

Shaxs hech qachon to'satdan huquqbuzarlik qurboni bo'lishi mumkin emas. Chunki shaxsdagi huquqbuzarlikdan jabrlanishga olib keluvchi viktim omillar sub'ektiv (jinoyat qurbonining xulq-atvorida namoyon bo'ladigan) va ob'ektiv (viktim vaziyat bilan bog'liq) xarakterga ega bo'lishi nazariyada o'z isbotini topgan.

Tahlillar shuni ko'rsatmoqdaki, huquqbuzarlik sodir etilishida muayyan darajada jabrlanuvchilarning o'ziga xos roli mavjud.

Yuqoridagi tahlillardan kelib chiqib, shaxsga xos bo'lgan sub'ektiv xususiyatli omillarga quyidagilarni kiritish mumkin:

- *individual omillar* (yoshi, jinsi, qiziqishi, dunyoqarashi, qobiliyati, moyilligi, loqaydligi, beparvoligi, ishonuvchanligi, axloqsizligi, ruhiy va emmotsional beqarorligi va h.k);

- *ma'lumot darajasi bilan bog'liq omillar* (to'liqsiz, o'rta, o'rta maxsus, bakalavriyat, oliy);

- *kasbiy faoliyati bilan bog'liq omillar* (inkasator xodimi, bank xodimi, ichki ishlar organlari xodimi, harbiy xizmatchi va h.k);

- *moddiy-ijtimoiy holati bilan bog'liq omillar* (boy, o'rta hol, kambag'al, ishchi, ishsiz, tadbirkor);

- *huquqiy yoki boshqa jihatdan himoyalanganlik darajasi bilan bog'liq omillar* (ijtimoiy-huquqiy, pedagogik-psixologik, tibbiy himoya mexanizmining samaradorligi).

Shaxsga nisbatan jinoyat sodir etilishiga olib keluvchi sub'ektiv omillar qatoriga uning huquqbuzarlik sodir etilishiga turtki beruvchi xulq-atvorini misol tariqasida keltirish mumkin. Barchamizga ma'lumki, har qanday shaxsning xulq-atvorida ijobiy yoki salbiy jihatlarni uchratish mumkin. Biroq shuni ta'kidlash joizki, shaxsning xulq-atvorida ijobiy yoki salbiy jihatlarning paydo bo'lishiga u yoki bu omillar muayyan darajada ta'sir etadi. Xususan, shaxsda salbiy xulq-atvorning (*tajovuzkor, qo'pollik, jahldorlik, spirtli ichimlik iste'mol qilishga bog'langanlik va boshqa individual holatlar*) shakllanishiga jamiyatda mavjud ijtimoiy sohadagi salbiy omillar (*ta'lim berish sifatining, aholiga tibbiy xizmati ko'rsatish pastligi, ijtimoiy nazorat va psixologik yordamning yo'qligi, aholining ijtimoiy qo'llab-quvvatlashning yetarli emasligi, shuningdek, ish bilan ta'minlanganlik darajasining pastligi va hokazolar*)ning u yoki bu darajada ta'siri natijasidir desak mubolag'a bo'lmaydi. Mazkur omillar iqtisodiyotning yuqori darajada rivojlanishiga, jinoyatchilikning pasayishiga, huquqni muhofaza qilish va sud tizimining yaxshi rivoj topishiga, jamiyatda ijtimoiy fikrni shakllanishiga ijobiy ta'sir etadi. Qiziqarli jihati shundaki, ko'pgina firibgarlik bilan bog'liq

jinoyatlarning sodir etilishiga yuqorida keltirilgan holatlar, ayniqsa shaxslardagi ishonuvchanlik sabab bo'lib xizmat qiladi.

Ijtimoiy muhitdagi mavjud ob'ektiv omillarning ta'siri muayyan shaxsni huquqbuzarlik qurboniga aylanishiga ko'maklashishi mumkin.

Bunday omillarga quyidagilarni kiritish mumkin:

– *shaxs yashayotgan ijtimoiy muhit bilan bog'liq omillar* (katta muhit, kichkina muhit, salbiy yoki ijobiy muhit);

– *tabiiy omillar* (tabiiy iqlim sharoiti, radiatsiya, tabiiy va texnogen vaziyatlar, suv toshqini, zilzilalar, ko'chkilar, jamiyat va davlat rivojlanishidagi beqarorliklar);

– *ijtimoiy-demografik omillar*: ishsizlik, turar joyga ega bo'lmaslik, aholi sonini o'sishi, davlatning ijtimoiy siyosatning samarasizligi (sog'liqni saqlash, sport, ta'lim, madaniyat, oillarni qullab quvvatlash va b.);

iqtisodiy omillar: ishlab chiqarishda raqobatbardoshlik, ishlab chiqarish imkoyatlarining eskirishi va mahsulot tan narxining oshishi, monopoliyaning mavjudligi, ish haqining pastligi, yuqori darajadagi pulning qadsizlanishi, oziq-ovqat yetishmasligi va boshqa iqtisodiy muammolar, aholining ko'p qismini viktimlashuvini yuqori darajada shakllantirishga xizmat qiladi, aholining qashshoqlik darajasi, ularni mahsulot bilan ta'minlash muammolari, xufiyona iqtisodiyotning mavjudligi;

siyosiy omillar: korrupsiyaning avj olishi, ijtimoiy guruhlarning keskinlashuvi, hokimiyat tomonidan fuqarolarning xohishlari rad etilishi, hokimiyat uchun kurash.

huquqiy omillar: qonun normalaridagi bo'shliqlar yoki huquqiy ziddiyatlar, qonun normalari hamda qonunosti huquqiy hujjatlarning talablari ijrosini ta'minlashga qaratilgan mexanizmning ishlamasligi, sodir etilgan g'ayrihuquqiy qilmishlarga nisbatan jazo muqarrarligining to'liq ta'minlanmasligi;

tashkiliy soxasidagi boshqaruv: ijroiya hokimiyat organlari faoliyati ustidan nazoratning yo'qligi, moddiy oqim, ijroiya hokimiyat organlarining HMQOlar bilan hamkorligining yo'qligi, davlatning kadrlar masalasidagi siyosatining samarasizligi, davlat va mahalliy organlar faoliyati ma'muriy buyruqbozlikka asoslanganligi, ijro

intizomining pastligi, jinoyatlarning fosh etish darajasining pastligi, jinoyat sodir etgan shaxslarda jazoning muqararligini ta'minlanmaganligi;

psixologik va ma'naviy-ruhiy xarakterdagi omillar: jamiyat a'zolari o'rtasida vahimaga va jazavaga tushish holatining kuchayishi; odamlar orasida ertangi kunga ishonchsizlikning rivojlanishi; kelajagidan xavotirlanishi va qo'rqish holatining mavjudligi; siyosiy, diniy va boshqa motivlardan qo'rqishi.

Xulosa o'rnida alohida ta'kidlash joizki, eng muhim masala shaxsning jabrlanuvchi sifatida shakllanishiga imkoniyat yaratgan omillarni aniqlashdir. Bu tadqiqotimizning bosh masalasidir, Chunki unga javob topmasdan shaxslarning huquqbuzarliklardan jabrlanishini oldini olishga qaratilgan huquqbuzarliklarning viktimologik profilaktikasi chora-tadbirlarini amalga oshirish mumkin emas. Bizni o'ylantiradigan savolardan biri bu huquqbuzarlarning jabrlanuvchilar bilan to'qnash kelishi. Chunki ko'pgina hollarda jabrlanuvchilarning nojo'ya xatti-harakatlari huquqbuzarlik sodir etishga imkoniyat qidirayotgan shaxslarning diqqatini o'ziga jalb etadi. Natijada huquqbuzarlar ko'pchilikni emas, balki ular orasida kimnidir kuzatuvga oladi va g'ayriqonuniy niyatini amalga oshiradi. Ta'kidlash joizki, barcha huquqbuzarliklarda ham jabrlanuvchilar tanlanmaydi. Ba'zan shaxsga nisbatan sodir etilgan huquqbuzarliklar tasodifiy bo'ladi. Tasodifan sodir etilgan qilmishda jabrlanuvchilarning roli bo'lmaydi. Shaxsni huquqbuzarlikdan jabrlanishiga imkon beruvchi hamda ko'maklashuvchi yana shunday omillar borki, ularni muntazam tadqiq etib borish, birinchidan, har qanday qonunga xilof bo'lgan qilmishni barvaqt oldini olishga, ikkinchidan, fuqarolarning osoyishtaligini ta'minlashga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ш.Мирзиёев. Конституция эркин ва фаровон хаётимиз, мамлакатимизни янада тараққий эттиришнинг мусахкам пойдеворидир. Президент Шавкат Мирзиёевнинг Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганининг 25 йиллигига бағишлаган тантанали маросимдаги маърузаси // Постда.-2017 .- 8 дек

2. Ўзбекистон Республикасининг «Хуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида»ги 2014 йил 14 май қонуни // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами. – 2014.
3. [http:// lex.uz](http://lex.uz) (Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси);
4. [http:// akadmvd.uz](http://akadmvd.uz). (Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси).